

O'ZBEK TILIDAGI MATNLARNI SENTIMENT TAHLIL UCHUN MA'LUMOTLARNI YIG'ISH VA QAYTA ISHLASH

Niyazmetova Kumush Ergash qizi
Dasturiy injiniringi kafedrası, stajor-o'qituvchi
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
Axborot Texnologiyalari Universiteti Urganch
Filiali
Urganch. Xorazm
Silversilver2213@gmail.com
+998937198855

Annotatsiya. Foydalanuvchilar tomonidan yozilgan ko'plab sharhlarni Sentimental tahlil qilish uchun eng avvalo sharhlarni oldindan ishlov berish zarur. Chunki sharhlarda yozilgan matn turli insonlar tomonidan turlicha tillarda, yozuvlarda turli xil imlo xatoliklar ko'p uchraydi. Data miningdagi klassifikatsiya algoritmlar uchun kiritilayotgan matnlar oldindan ishlov berilsa sentiment tahlil algoritmi aniqligi oshadi va biz kutilayotgan natijaga erishish mumkin. Bunday muammolarni hal qilish tabiiy tilni qayta ishlashning muhim vazifasidir. Ushbu maqolada biz Google xaritasidagi Toshkent shahrida joylashgan restoranlarga bildirilgan fikr-mulohazalaridan foydalanib Dataset tayyorlandi va logistic regressiyaga asoslangan modellaridan foydalanilib Sentiment tahlil qilindi. Umumiy baholash natijalari shuni ko'rsatadiki, agglutinativ tillar uchun stemming kabi dastlabki ishlov berish bosqichlarini bajarish orqali tizim yaxshi natijalar beradi.

Kalit so'zlar: NLP, Sentiment tahlil, Dataset, Bag of word modeli, TF-IDF algoritmi.

O'zbek tili sentiment tahlili uchun o'ziga xos qiyinchiliklarga ega bo'lib, ularning asosiylari agglutinativ xususiyat, ya'ni so'zlarga ketma-ket qo'shimchalar qo'shilishi, va so'zlarning morfologik murakkabligi hisoblanadi. Shuningdek, o'zbek matnlarida bir vaqtning o'zida lotin va kirill yozuvlarining qo'llanilishi, hududiy sheva va leksik xilma-xillik, arab, fors va rus tillaridan o'zlashgan so'zlar sentiment tahlili algoritmlarining aniqligiga ta'sir qiladi. O'zbek tili resurslari yetishmasligi tufayli NLP modellari uchun katta hajmli va sifatli ma'lumotlar to'plamlarini yaratish zarur. Ushbu xususiyatlarni hisobga olish sentiment tahlili jarayonida algoritmlarni mahalliy til xususiyatlariga moslash va qayta ishlashni talab qiladi.

O'zbek tilini sentiment tahlili uchun ingliz va turk tillari bilan solishtirganda, bir qancha farqlar mavjud. O'zbek va turk tillari agglutinativ bo'lib, so'zlarga qo'shimchalar orqali ma'no qo'shiladi, ingliz tilida esa mustaqil so'zlar orqali ifodalanadi. Bundan tashqari, o'zbek tilida kirill va lotin yozuvlaridan bir vaqtda

foydalanish, shuningdek, rus va ingliz tillaridan o'zlashgan so'zlar sentiment tahlilida qo'shimcha qiyinchiliklar tug'diradi. Ingliz va turk tillariga nisbatan, o'zbek tilida sentiment tahlili uchun leksik resurslar va ma'lumotlar bazalari yetishmaydi, bu esa algoritmlar aniqligiga ta'sir qiladi. Shu sababli, o'zbek tilida sentiment tahlilini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun lokalizatsiyalash va moslashtirishga e'tibor qaratish talab etiladi.

Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) usullarining samaradorligi ko'plab ma'lumotlar miqdoriga bog'liq. *Sentiment tahlil qilish* - bu insonlar tomonidan bildirilgan fikrlarni tahlil qilish[1,2]. Fikr-mulohazalarini odatda foydalanuvchilar xizmatlar, maxsulotlar, ilovalar va boshqa turdagi xizmatlar haqida Google Map, Yelp, Play Market va boshqalar boshqa mashhur ilovalarga joylashtiradilar. Ular ko'pincha iste'molchilarni sharhlarda faol ishtirok etishga undaydi va foydalanuvchi tomonidan yaratilgan fikr-mulohazalar asosida iste'molchilarga o'z ehtiyojlarini to'liq qondirish va maxsulot yoki xizmat sifatini oshirish orqali raqobatda g'olib bo'lish va shu kabi yaxshi natijalarga erishadilar. Bunday rivojlanish foydalanuvchilarga qulayliklar yaratib qolmay tadbirkorlarga rivojlanish imkonini beradi. Tadbirkorlar o'z maxsulot yoki xizmatlari haqidagi salbiy fikrlarni inobatga olmasa rivojlanishda ortda qoladi.

Bundan tashqari, restoranga bildirilgan sharhlar mijozlarning hissiy ehtiyojlari tarkibini ifodalaydi va iste'molchilar tanlovi haqida muhim ma'lumot manbai hisoblanadi. Hozirgi vaqtda sentiment tahlilni aniqlash, ayniqsa, yuqori manba tillari uchun chuqur o'rganish usullarini qo'llaganidan keyin juda yuqori aniqlik ko'rsatkichlariga erishdi. O'zbek tili agglyutinativ til bo'lganligi sababli, unda bir so'z ma'noli gap bo'la oladi. Bizning ma'lumotlarimizga ko'ra, fikr-mulohazalarga asoslangan hissiyotlarni tasniflash muammolari bo'yicha oldingi ishlar yetarli emas. Shunday qilib, ushbu tezis uchun quyidagilarni hisobga olindi:

Google Xaritalardan o'zbek oshxonasi joylashuvi asosida dataset to'plandi, bu yerda mahalliy milliy taomlarga berilgan sharhlar asosida ma'lumotlar yig'ildi. Yig'ilgan sharhlar matnlari tokenlarga[3,4] ajratildi va so'zlarda juda ko'p kamchiliklar mavjudligi kuzatildi. Bunda sharhlar matnida grammatik xatoliklar, shevadagi so'zlar, o'zbek, rus va boshqa tillar matnda birga uchrashi bu sentiment tahlil algoritmini aniqlik darajasini pasaytiradi. Masalan, "yaxshi" so'zi matnda "yaxsh", "yoxshi", "yahshi", "yohshi", "яхши" va boshqa ko'plab bitta so'zning turlicha qo'llanilish algoritmi aniqligini kamaytiradi. Sentiment tahlil qilishda so'zlarning chastotasini aniqlashda TF-IDF dan foydalanilganligi sababli bitta so'zning ko'p holatlarda uchrashi matndagi chastotasiga ta'sir qiladi.

Ma'lumotlarni trainset va testset uchun oldin ishlov berish klassifikatsiyalash uchun muhim ro'l o'ynaydi. Machine Learning algoritmlari uchun tayyor ma'lumotlar oldindan o'qitilishi kerak. Google Xaritalar tomonidan ajratilgan 5

yulduzli fikr-mulohazalar asosida klassifikatsiyaga ajratildi. Bunda 1 va 2 yulduzcha bilan baholangan sharhlar ma'lumotlar to'plamini salbiy va 4 va 5 yulduzcha bilan baholangan sharhlar ma'lumotlar to'plamini ijobiy deb hisoblaymiz. Ko'pchilik sharhlar ingliz, qirg'iz va rus kabi boshqa tillarda yozilganligini sababli o'zbek tiliga tarjima qilish muhimdir. Bunday sharhlarni Google Translate API yordamida ularni o'zbek tiliga tarjima qilish maqsadga muvofiq.

Datasetni oldindan qayta ishlash ikki bosqichda qo'llaniladi.

- Birinchi qadam URL manzillarini, tinish belgilarini va kichik harflarni olib tashlashdir.

- Ikkinchi qadam TF-IDF algoritmidan foydalangan holda to'xtash so'zlar ro'yxatini yaratgandan so'ng aniqlikni baholashga asoslangan ma'lumotlar to'plamidagi to'xtatuvchi so'zlarni e'tiborsiz qoldirish;

- Uchunchi qadam stemming algoritmini qo'llash.

O'zbek tilidagi so'zlarni elektron lug'ati asosida o'zbek tili nutqining bo'lagi: ot, sifat, son, fe'l, kesim, mayl, undoshlar uchun xulosa chiqarish kombinatsion yondashuvdan foydalaniladi. Algoritmni qo'llashning afzalliklari leksikadan xoli va uning murakkabligi bitta operatsiyani (tilning oxirlari lug'atiga ishora) bajarishga imkon beradi:

- so'zni qo'shimchalarga bo'lish;
- so'zlarni morfologik tahlil qilish.

So'nggi yillarda o'zbek tili uchun NLP sohasida bir qancha ishlar amalga oshirildi, jumladan Google Play ilovasi sharhlarini to'plash va tahlil qilish natijasida yaratilgan hissiyotlarni tahlil qilish ma'lumotlar to'plami, ikki turdagi ma'lumotlar: o'rta o'lchamli qo'lda izohlangan ma'lumotlar to'plami va katta hajmdagi ma'lumotlar to'plami ingliz tilidan avtomatik ravishda tarjima qilinadi. Turkiy tillar uchun ikki tilli lug'atlarni qo'lga kiritildi va ularni ikki tilli lug'at induksiyasini baholash topshirig'i bilan qo'llab-quvvatlangan so'z qo'shishlarini tillararo moslashtirish uchun qo'llanildi. Ular kam resursli tildan olingan tekislangan so'zlarni o'rnatish manbalarga boy, yaqindan bog'liq tillardan foydalanishi mumkinligini ko'rsatdi. Yana bir shunga o'xshash maqola o'zbek matnlarini fikr tasniflashda emoji asosidagi xususiyatlarning ta'sirini o'rganilgan. Semantik baholash bo'yicha ma'lumotlar to'plami so'z juftliklarida semantik o'xshashlik va bog'liqlik ballari, shuningdek, uning o'zbek tili uchun tahlili so'nggi ishda taqdim etilgan. NLP-da sun'iy intellektga asoslangan usullardan foydalanadigan o'sib borayotgan tendentsiya mavjud, buni o'zbek tilidagi neyron transformatorlari - arxitekturaga asoslangan til modeli bilan o'zbek tilidagi ishda ko'rish mumkin.

Sentiment tahlil qilish NLP sohasida global nuqtai nazardan qarashlar va fikrlardagi farqlarni hisobga olish g'oyasi bilan o'z ishlarida sentimentlarni tahlil qilishning turli usullaridan, masalan, mashinani o'rganish va chuqur o'rganish

usullaridan foydalangan ishlar mavjud. Twitter, Reddit, Tumblr va Facebook kabi mashhur ijtimoiy platformalarda mavjud bo'lgan sharhlardan iborat.

Ushbu tezisda restoran domenidagi sharhlar ma'lumotlar to'plami uchun mashinani o'rganish va chuqur o'rganishga asoslangan sentimentlarni tahlil qilish tizimi uchun ma'lumotlarni qayta ishlash, oldindan ishlov berish muhimdir. Web-brauzer yordamida ma'lumotlarni yig'ish, oldindan ishlov berish (tozalash, to'xtatuvchi so'zlar, leksikonsiz stemming), TF-IDF vazn matritsasi yaratish, hissiyotlarni tahlil qilish uchun ML va DLni amalga oshirishni o'z ichiga oladi.

1-rasm: Qayta aloqa namunasi

Ma'lumotlarni yig'ish. O'zbek tilida sentiment tahlil qilish uchun mavjud bo'lgan ko'p sonli ma'lumotlar to'plamini ko'rib chiqishdan boshlanadi.

Twitter yoki kino sharhlari kabi odatiy yondashuvlar o'zbek tiliga to'g'ri kelmaydi. Shu sababli, restoran sharhlarini to'plashga qaror qilingan, chunki mahalliy aholi asosan restoranlar haqida fikr-mulohaza bildirishni yaxshi ko'rishadi. O'zbek taomlari Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH, CA mamlakatlari) bo'ylab eng mashhur taomlardan biri hisoblanadi. Toshkentdagi barcha mahalliy restoranlarni Google Xaritalardan ko'rib chiqildi. Birinchidan, kamida 3 ta ko'rib chiqishga ega bo'lgan 140 dan ortiq URL manzillar ro'yxatini tanladik va 1-rasmda ko'rsatilgan barcha ma'lumotlar olinadi. Googlening spamga qarshi va DDOSga qarshi siyosatlarini ko'rib chiqilgan, chunki ma'lumotlarni yig'ishda ma'lum cheklovlar mavjud.

Ma'lumotlarni oldindan qayta ishlash. Ma'lumotlar to'plamini tekshirishda yulduzcha bilan baholangan matnlar to'plami qo'lda tuzatish talab qilinadi. Chunki O'zbek tili uchun avtomatik matnlarni to'g'irlash algoritmi va dasturlari to'liq emas. Faqat kulgichlar, ismlar yoki foydalanuvchi nomi eslatmalari, URL manzillari yoki maxsus ilova nomlari kabi boshqa ahamiyatsiz kontentdan iborat sharhlar olib tashlanadi. O'zbek tilidan boshqa tillarda (asosan rus va ba'zilar ingliz tilida) yozilganlar rasmiy Google translate API yordamida tarjima qilish maqsadga muvofiq. O'zbekistonda odamlar rasmiy lotin alifbosidan foydalanishsa-da, eski kirill alifbosidan foydalanish, ayniqsa, kattalar orasida bir xil darajada mashhur.

O'sha izohlar kirill alifbosida yozilganlar o'zbek mashinasi transliteratsiyasi vositasi yordamida lotinga o'tkaziladi. Keyin, muhim ma'lumotlarga e'tibor qaratish uchun sharhlarimizdan past darajadagi ma'lumot so'zlarini olib tashlash uchun to'xtash so'zlarini qo'lladik. Modelimiz TF-IDF (Term chastotasi - teskari hujjat chastotasi) yordamida bitta so'zni to'xtatuvchi so'zlar to'plamini avtomatik aniqlashning tavsiya etilgan algoritmidir. Shundan so'ng, har bir so'z prefiks va qo'shimchalar tufayli so'z hajmini kamaytirish algoritmi leksikadan xoli bo'lgan asos yaratish vositasiga qayta ishlanadi yani teglash amali bajariladi[6]. Asosiy g'oya – nomuhim so'zlar olib tashlanib mos keladigan so'zlarlarning kombinatsion yondashuvidan foydalanish[5].

Baholash. To'plangan yangi ma'lumotlar to'plami mos ravishda 8×2 nisbatda baholash uchun *trainset* va *testset* to'plamlariga bo'linadi. Trainset madelni qurish va o'qitish uchun, testset esa qurilgan madelni testlab ko'rish uchun kerak. Ma'lumotni tozalash jarayonidan so'ng bizda asl ma'lumotlar to'plami quyidagicha bo'ladi:

bu yerda \vec{x}_i xususiyat vektorlarini va \vec{y}_i izohli teglarni ifodalaydi:

$$(\vec{x}_i, y_i), \quad i = 1, 2, 3, \dots, N \quad (1)$$

$$\vec{x}_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in}) \quad i = 1, 2, 3, \dots, N \quad (2)$$

N va m mos ravishda ko'rib chiqishlar soni va xususiyat vektorining uzunligiga teng. Keyin biz har bir xususiyat vektori \vec{x}_i uchun TF-IDF ballarini hisoblaymiz, bu esa so'zlarni olish orqali vektorlashtiradi[7]. Berilgan sharhdagi so'zning chastotasini va sharhlar orasidagi chastotani hisobga olish.

Barcha \vec{z}_i larning yakuniy natijasi siyrak matritsa sifatida aniqlanadi.

$$\vec{z}_i = \text{TF}(x_i) \times \text{IDF}(x_i) \quad i = 1, 2, 3, \dots, N \quad (3)$$

Mashinani o'rganish algoritmlari. Logistik regressiya modeli[8].

$$h(\vec{z}) = 1/(1 + \exp(-z))$$

$$P(y | \vec{z}) = \begin{cases} h(\vec{z}), & \text{if } y = +1(\text{ijobiy}) \\ 1 - h(\vec{z}), & \text{if } y = -1(\text{salbiy}) \end{cases} \quad (4)$$

Logistik regressiya modeli – bu tasniflash algoritmi bo'lib, o'zining eksponentsial va log chiziqli funksiyalari bilan mashhur. U dikret qiymatlar bilan ishlaydi va har qanday real qiymat funksiyasi 0 va 1 ni ko'rsatadi. Hissiyotni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, sharhlar (4) formula yordamida ijobiy yoki salbiy bo'ladi.

Xulosa. O'zbek tilidagi sentiment tahlilini yaxshilash uchun morfologik tahlil va stemming algoritmlarini takomillashtirish, kod-almashtirish va tarjima imkoniyatlarini rivojlantirish muhimdir. Shuningdek, sentiment tahliliga mos leksik resurslar va ma'lumotlar to'plamlarini yaratish, mashina va chuqur o'rganish modellarini o'zbek tiliga moslashtirish, hamda sheva va leksik xilma-xillikni hisobga oluvchi yondashuvlarni qo'llash zarur. Bu usullar yordamida sentiment tahlili yanada aniqlik va samaradorlikka ega bo'ladi.

Ushbu maqolada o‘zbek tilida sentiment tahlili o‘tkazish uchun mavjud yondashuvlar, qiyinchiliklar va ularni yengish usullari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek tilining agglutinatativ xususiyati, morfologik murakkabligi va ikki yozuv tizimidan foydalanilishi sentiment tahlili jarayonini murakkablashtiradi. Matnlardagi kod-almashtirish, leksik xilma-xillik va resurslarning yetishmasligi tahlilning aniqligiga ta’sir qiladi. Ushbu muammolarni yengish uchun moslashtirilgan stemming algoritmlari, boy leksik resurslar yaratish, mashina o‘rganish modellarini o‘zbek tiliga moslashtirish va kod-almashtirishni qayta ishlash kabi yondashuvlar taklif etildi. O‘zbek tilida sentiment tahlilining samaradorligini oshirish uchun ushbu usullarni qo‘llash kelajakda o‘zbek NLP sohasida sezilarli rivojlanish olib kelishi mumkin.

Fordalanilgan adabiyotlar.

- [1] Niyazmetova K., Quriyozov E. “Restoran sohasidagi o‘zbek tilidagi matnlarning sentiment tahlili” //computer linguistics: problems, solutions, prospects. – 2023. – T. 1. – №. 1.
- [2] Рахимов Х. К. и др. “O‘zbek tili sentiment analizning nazariy masalalari” //международный журнал искусство слова. – 2023. – Т. 6. – №. 1.
- [3] Bakaev, Ilkhom. "Creating a tokenization algorithm based on the knowledge base for the Uzbek language." 2022 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). IEEE, 2022.
- [4] Sharipov, Maksud, et al. "UzbekTagger: The rule-based POS tagger for Uzbek language." arXiv preprint arXiv:2301.12711 (2023).
- [5] Mahmudjonova G. “Nomuhim so‘zlar tushunchasi va uning ahamiyati” //computer linguistics: problems, solutions, prospects. – 2023. – T. 1. – №. 1.
- [6] Elov B. et al. “O‘zbek, turk va uyg‘ur tillarida POS teglash va stemming” //Uzbekistan: Language and Culture. – 2023. – T. 1. – №. 1.
- [7] Madatov K., Bekchanov S., Vičič J. “Uzbek text summarization based on TF-IDF” //arXiv preprint arXiv:2303.00461. – 2023.
- [8] Alisher o‘g‘li R. S. “Logistik regressiya modeli” //formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences. – 2023. – T. 2. – №. 16. – C. 61-66.
- [9] Yusupov D.F., Abdullayeva G., Aliyev O., Hamrayeva S. Management of the different systems of oil extraction enterprise based on models of current and calendar planning// AIP Conference Proceedings 2402, 050002 (2021), 050002-1 – 0500